

3. Аксенова, Е.А. Воздействие цифровых технологий на процесс автоматизации по делам несостоятельности (банкротства) / В.И. Маляр, Е.А. Аксенова // Стратегии бизнеса. – 2022. – Т. 10, № 3. – С. 65-69.

4. Бабанина, Н.В. Финансовая санация предприятий на основе управления денежными потоками / Н.В. Бабанина // Актуальные научные исследования в современном мире. ОО «Институт социальной трансформации», 2017. – №12-4 (32). – С. 6-9.

5. Псарева, М.И. Анализ движения финансовых потоков как инструмент оценки платежеспособности организации / М.И. Псарева // Современные инновационные направления развития деятельности страховых и финансово-кредитных организаций в условиях трансформационной экономики Сборник материалов Международной научно-практической конференции. 2019. – С.198-202.

6. Сизых, Д.С. Коэффициенты денежных потоков компании: оценка, анализ и практическое применение / Д.С. Сизых, Н.В. Сизых // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. Учредители: Кисловодский институт экономики и права, 2016. – № 12 (94). – С. 31.

7. Одинцова, Н.А. Пути оптимизации финансирования оборотных средств на предприятии / Н.А. Одинцова, А.О. Семенова // Инвестиции, градостроительство, недвижимость как драйверы социально-экономического развития территории и повышения качества жизни населения : Материалы XI Международной научно-практической конференции. В 2-х частях, Томск, 02–04 марта 2021 года / Под редакцией Т.Ю. Овсянниковой, И.Р. Салагор. Том Часть 1. – Томск: Томский государственный архитектурно-строительный университет, 2021. – С. 181-188.

УДК 334.7:005.342

DOI

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ КОРПОРАЦИЙ

АФЕНДИКОВА Е.Ю.,
канд. экон. наук, доцент

**доцент кафедры финансов
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

Любая сфера деятельности подвергается наступлению неблагоприятных событий, которые приводят к уменьшению доходов, нанесению ущерба, что приводит к ухудшению финансового состояния организации. Такие условия называются риском. Риск может наступить в любой момент времени, а может не наступить вовсе. Поэтому особого внимания в любой организации заслуживает риск-менеджмент, благодаря которому планируются и осуществляются определенные процессы для выявления потенциальных рисков, их оценки, принятия важных управленческих решений с учетом рисков с целью минимизации последствий от рискованных ситуаций, что является необходимым условием для функционирования организаций в нынешних сложных условиях.

Ключевые слова: риск, управление рисками, классификация рисков, риск-менеджмент

RISK MANAGEMENT AS A CORPORATE RISK MANAGEMENT TOOL

**AFENDIKOVA E. Yu.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
Associate Professor of Finance Department
FSBEE HE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

Any field of activity is subject to the onset of adverse events that lead to a decrease in income, damage, which leads to a deterioration in financial condition. Such conditions are called risk. The risk may occur at any time, or it may not occur at all. Therefore, risk management deserves special attention in any organization, thanks to which certain processes are planned and implemented to identify potential risks, assess them, make important management decisions taking into account risks in order to minimize the consequences of risky situations, which is a prerequisite for the functioning of organizations in the current difficult conditions.

Keywords: risk, risk management, risk classification, risk management

Постановка задачи. Начиная хозяйственную деятельность с нуля или продолжая ее, всегда необходимо помнить о рисках, которые могут внести свои коррективы в работу организации. Организация работает на достижение своих целей, поэтому любое негативное внутреннее воздействие или воздействие из вне может

серьезно навредить его работе, следовательно, риск-менеджмент является одним из ключевых направлений в работе организаций.

Актуальность. Риск подвержена каждая сфера деятельности. Риск может ожидать как внутри организации, предприятия в виде производственных, финансовых трудностей, не компетенции руководителей или персонала, так и внешняя среда несет опасность в виде политических, экономических изменений, техногенных процессов, сезонных и др. Если внутренние риски можно предусмотреть, проведя своевременный анализ и внося необходимые коррективы, то внешние риски более непредсказуемы и опасны. Поэтому в современном мире, ведя любую хозяйственно-экономическую деятельность, особое внимание необходимо уделять риск-менеджменту. Этими вопросами должны заниматься менеджеры, риск-менеджеры, руководители организаций.

Анализ последних исследований и публикаций. На основе материалов научной литературы, на основе анализа последних исследований и публикаций по данной теме, отраженных в работах О.В. Титиевской [1], В.М. Корнеева, С.В. Пупенцова [2], Т.В. Малюгиной [3], В.В. Петрушевская, А.В. Саенко [4], а также на основе статистических данных Росстата за 2022 год были выявлены основные причины возникновения рисков, их классификация, рассмотрено их негативное влияние на работу организации, предприятий.

Цель статьи заключается в рассмотрении факторов возникновения рисков, классификации рисков, методов управления рисками и необходимости осуществления риск-менеджмента в системе управления рисками.

Изложение основного материала. Под риском понимают неблагоприятные события, которые могут в той или иной мере навредить работе и дальнейшей деятельности организации, предприятия. Риск может наступить, а может не наступить вовсе, если вовремя будут приняты меры по его предупреждению. Ведущие международные компании, не зависимо от масштабов или рода деятельности, от специфики производства или предоставления услуг, используют менеджмент как одну из частей управления компанией.

Исправлением последствий и принятием мер по предупреждению наступления рисков ситуации занимается риск-менеджмент, который направлен на:

выявление факторов и причин возникновения риска;
 анализ и оценку риска;
 принятие управленческих решений по результатам анализа;
 проработка антикризисных приемов;
 выполнение принятых антикризисных приемов;
 контроль выполнения антикризисных действий;
 анализ и оценку выполненных решений.

Риск можно оценивать по трем экономическим результатам: положительный, когда в результате определенного события, финансово-хозяйственная деятельность приносит прибыль, что является очень хорошим результатом, к такому результату стремится каждое предприятие. Нулевой результат показывает, что финансово-хозяйственная деятельность не убыточная, но и не принесла дохода – сработали на покрытие своих расходов. И отрицательный результат говорит сам за себя, что ведение финансово-хозяйственной деятельности привело к убыткам, что пагубно влияет на дальнейшую работу предприятия и грозит ему банкротством.

К сожалению, полностью предугадать или запланировать результат финансово-хозяйственной деятельности так, чтобы получать только прибыль, не неся никаких убытков, невозможно. Можно сделать приблизительный анализ, просчитать приблизительные риски. С точностью этого не скажет никто, так как ситуации бывают разные и результат зависит от развития или спада в экономике, политической ситуации как в стране, так и в мире и других событий [3].

Рассмотрим классификацию рисков (табл.1).

Таблица 1

Классификация возможных рисков на предприятии

1	Риск	Причины возникновения
1	2	3
По периоду возникновения		
1.1	Перспективные	Возникающие в ближайшем будущем
1.2	Ретроспективные	Возникающие в прошлом, перед реализацией необходимых управленческих решений
1.3	Текущие	Возникшие в процессе деятельности предприятия
По характеру учета		

Продолжение табл. 1

1	2	3
2.1	Внешние	Возникают в зависимости от политических, экономических, географических, техногенных изменений и факторов.
2.2	Внутренние	Возникают, непосредственно, в пределах предприятия и связаны с компетенцией руководителя, организацией маркетинговых решений, технической составляющей
3. По последствию		
3.1	Чистые	Возникают в следствие природных катаклизмов, военных действий, других несчастных случаев
3.2	Спекулятивные	Возникают от изменений в законодательстве, колебаний курса валют, инфляционные, рыночной конъюнктуры
По сфере образования		
4.1	Производственные	Возникают в связи с поломкой или выхода из строя оборудования, увеличения затрат на производство, снижения объемов выпуска, изменением условий поставок
4.2	Финансовые	Возникают, когда предприятие не может рассчитываться по своим обязательствам, не представляется возможным проведение предоплаты, обесценивание инвестиций из-за колебания курса валют
4.3	Коммерческие	Возникают, при продаже товаров, работ, услуг в виде роста стоимости закупки материалов, увеличении издержек производства, снижения объемов реализации продукции. При краже, халатности, разглашении коммерческой тайны
4.4	Страховые	Возникает в случае необходимости выплаты страхового возмещения по оговоренной сделке
По причинам возникновения		
5.1	Политические	Возникают в случае войны в виде запрета на вывоз и ввоз товара, запрета передвижения через границу
5.2	Экономические	Возникают в случае изменений в экономике страны или самой организации
По производственному процессу		
6.1	Рыночные	Возникают в случае колебания конъюнктуры рынка в виде изменений товарной стоимости, спроса на товар, изменения курса валют
6.2	Организационные	Возникают в случае халатности сотрудников организации, не компетентности менеджера или его отсутствия, не надлежащего контроля за процессом производства и выполнения работ
6.3	Юридические	Возникают из-за отсутствия законодательных норм, некорректного оформления документации и другие причины, приведшие к потере дохода
6.4	Кредитные	Возникают из-за нарушений по срокам сделки
6.5	Технические	Возникают в случае аварии, причинения вреда окружающей среде и другие
7. По учету потенциальных последствий		

7.1	Допустимые	Возникают в случае потери прибыли, но эта потеря не больше размера прогнозируемого дохода
7.2	Критические	Возникает тогда, когда организация теряет выручку, которая может перекрыть прогнозируемую прибыль. Этот риск грозит потерей денежных средств для совершения сделки
7.3	Катастрофические	Возникает в случае потери платежеспособности, потери могут превышать размер собственного капитала

В ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности предприятия рассматриваются финансовые риски, которые подразумевают возникновение риска неплатежеспособности, когда предприятие не сможет рассчитываться по своим обязательствам перед кредиторами, риск ликвидности, риск снижения финансовой устойчивости и финансовой независимости, когда предприятие имеет меньше собственных средств, чем заемных, риск убытков, когда предприятие не получает прибыли. Все эти риски являются предвестниками возникновения риска банкротства, который является губительным для предприятия.

Следует отметить, что рисков очень много, причины их возникновения разнообразны и они могут внести свои губительные коррективы в работу организации в любой момент. Поэтому, рассмотрев возможные риски и причины их возникновения, необходимо рассмотреть меры по управлению рисками. Главной задачей системы управления рисками является нахождение эффективной границы использования капитала в условиях риска.

Под управлением рисков понимают совокупность методов, мероприятий, приемов, которые позволяют в определенной степени прогнозировать наступление рискованных событий, приведших к тем или иным результатам, чтобы принять необходимые меры для снижения отрицательных последствий этих событий.

Процесс управления рисками происходит в несколько этапов.

К первому этапу относится выявление рисков, которые несут опасность для функционирования организации. Риски бывают как внутренними, так и внешними и могут оказать негативное влияние на цели, направленные на бесперебойную деятельность организации. Руководитель или менеджер организации подбирает и утверждает методы выявления рисков исходя из прошлого опыта и опираясь на будущий результат. Выявив возможные риски,

возникает необходимость их оценки для последующего реагирования на потенциальные риски.

Оценку рисков можно отнести ко второму этапу управления рисками. Здесь рассматривается вероятность возникновения рисков, а также степень ее влияния на работу организации. Оцениванию подлежат риски, которые могут наступить до момента принятия соответствующих антикризисных мер и их степень влияния на работу организации. Такие риски называются присущими. Риски, которые остаются после применения определенных мер, носят название – остаточные риски.

Оценки риска должны быть внесены в паспорт риска, где содержится вся информация о выявленном риске и в карту рисков.

На следующем этапе происходит реагирование на риски. Существуют способы реагирования на риски: избежание риска, снижение риска, передача риска и принятие риска. Данные способы выбираются исходя из оценки риска и взвешивания конечного результата от потенциальной реакции на риск. Выбрав необходимый способ, риск-менеджеры переходят к разработке и выполнению антикризисных мероприятий.

Обязательным этапом в процессе управления рисками является контроль руководителя и риск-менеджера организации за эффективностью выбора и исполнения антикризисных мероприятий. Контроль происходит на всех этапах и уровнях управления организацией.

Внутри организации должна функционировать информационная инфраструктура, которая обеспечивает беспрепятственное использование внутренних данных организации и внешних данных от клиентов, поставщиков, акционеров и других. Сотрудники и другие участники процесса управления рисками должны обладать соответствующей информацией, иметь возможность передачи и обработки данных.

Заключительным этапом процесса управления рисками является мониторинг, который оценивает полноту и эффективность работы всех этапов системы управления рисками организации. Эта задача заключается в проведении внутреннего аудита [6].

Необходимо подробнее остановиться на этапе реагирования на риски. Этот этап подразумевает использование методов управления рисками.

Рассмотрим более распространенные методы управления рисками (рис.1).

Рис.1 Методы управления рисками

Наряду с вышерассмотренными методами управления рисками необходимо обратить внимание на общие методы, такие как:

уклонение от риска. Суть этого метода заключена в самом названии. Если рассматривать сделку, которая изначально несет угрозу провала, то необходимо отказаться от ее заключения;

предотвращение потерь подразумевает не устранение потери, а попытку ее предотвратить;

снижение потерь подразумевает, что рискованная ситуация может произойти и принести определенные потери, но проводятся необходимые мероприятия для минимизации потерь в случае наступления ожидаемой рискованной ситуации;

разделение подразумевает рассеивание активов. Если рискованная ситуация произойдет в одном месте, то останется нетронутой часть бизнеса, например, в другом городе или стране;

дублирование подразумевает контроль риска посредством резервного копирования, например, данных с одного информационного носителя на другой;

диверсификация подразумевает распределение и создание нескольких направлений сферы деятельности в различных отраслях. Если одна сфера деятельности попадет в кризисную ситуацию, то

другая возьмет на себя роль «спасательного круга» для организации [2].

В дополнение к вышесказанному нужно отметить, что каждая сфера деятельности подвергается различным кризисным ситуациям, поэтому методы управления рисками подбираются исходя из специфики организации, предприятия, компании непосредственно на месте.

Наглядным примером для рассмотрения внешних рисков, оказавших негативное влияние на предпринимательскую деятельность в Российской Федерации в 2020г. и 2021г. по данным Росстата [6] по сравнению с предыдущими годами являются ограничения и новые предписания Роспотребнадзора из-за эпидемии COVID-19, приведшие к финансовым проблемам и в дальнейшем ликвидации некоторых предприятий (рис.2).

Рис.2 Численность предпринимателей на территории Российской Федерации в период с 2017 по 2021 год (в млн. руб.)

Из графика видно, что в 2020 г. и 2021 г. произошло значительное сокращение количества предпринимателей с 2019 по 2021 гг. на 457 тыс. Это и есть пример внешнего риска, с которым данное количество предпринимателей не смогли справиться из-за непредвиденности ситуации, отсутствия или не компетенции

менеджера, вовремя не проведя соответствующих мероприятий по управлению рисками.

Неполнота или недостаточность информации о возможных рисках может внести определенные коррективы и отразиться негативным образом на результат ведения финансово-хозяйственной деятельности. Поэтому риск-менеджмент направлен на непрерывность процесса управления рисками, им охвачены все виды деятельности предприятия или организации, обязателен контроль руководства и сплоченность всех сотрудников в понятии риск-менеджмента как части своей работы.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Риск тесно связан с менеджментом, который в условиях неопределенности необходим для проведения планирования, оперативного управления, правильного и грамотного управления и использования персонала, экономического контроля и других функций для минимизации риска, и максимизации дохода.

Недооцененность риск-менеджмента, как полноценного инструмента управления рисками, является ошибочной. Высшее руководство менее осведомлено о параметрах рисков, чем риск-менеджеры, которые непосредственно специализируются на данной проблеме. Риск-менеджера можно нанять на время, но желательно иметь такую штатную единицу, чтобы ситуация с рисками всегда была под контролем, обеспечивая организации бесперебойную работу с наименьшими рисками.

Другими словами, на предприятии риск-менеджером проводится работа по выявлению рисков, их анализу и оценке, разработке, выполнению антикризисных мероприятий, а также контролю и мониторингу.

Список использованных источников

1. Афендикова, Е.Ю. Взаимосвязь финансовых рисков и экономической безопасности предприятий Российской Федерации и Донецкой Народной Республики / Е.Ю. Афендикова, О.В. Титиевская // Россия и Донбасс: перспективы сотрудничества и интеграции : Материалы международной научно-практической конференции, Москва, 28 июня 2022 года. – Москва: Издательский дом УМЦ, 2022. – С. 14-20. – EDN LPEJGI.

2. Корнеева, В.М. Современные методы управления рисками на предприятиях / В.М. Корнеева, С.В. Пупенцова // Проблемы социально-экономического развития Сибири. – 2020. – № 2(40). – С. 33-38. – DOI 10.18324/2224-1833-2020-2-33-38. – EDN YJKDEJ.

3. Малюгина, Т.В. Риски: понятие, общая классификация, виды и методы анализа / Т.В. Малюгина // Молодой ученый. – 2019. – № 23(261). – С. 269-272. – EDN AFBSMP.

4. Петрушевская, В.В. Структурно-аналитический обзор риска по функциональным идеям и положениям развития / В.В. Петрушевская, А.В. Саенко // Вестник Уральского института экономики, управления и права. – 2021. – № 3(56). – С. 29-38. – EDN LONHUY

5. Петрушевская, В.В. Формирование портфеля ценных бумаг предприятия с учетом фактора риска / В.В. Петрушевская, К.В. Шарый, В.Л. Сорокотягина // Вестник Таганрогского института управления и экономики. – 2021. – № 2(34). – С. 26-31. – EDN DWMRHK.

6. Статистика и показатели предпринимательства в России в 2022 году – исследование по отраслям. – 2022. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://f.partnerkin.com/blog/allinfo/izmenenie_v_biznes_sfere?ysclid=lcron2n44g88849293

УДК 336.744

DOI

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МИРОВОГО КРИПТОВАЛЮТНОГО РЫНКА

**Верига А.В.,
д-р экон. наук, профессор,
професор кафедры учета и аудита
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

**Сажникова Я.В.,
студентка ОП «Магистратуры»,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,**